

订阅本刊

低温胁迫根部 H⁺-ATPase 活性 / 泌 H⁺ 速率检测

实验意义

检测低温胁迫下 H⁺-ATPase 活性的实时变化过程

经典案例

Plant Cell Environ: NMT 筛选耐寒品种的创新思路 | 短期低温暴露后植物根系周围 H⁺ 跨膜转运动力学

扫码查看本文详细报道

推荐实验设备

NMT 活体生理检测仪® (Physiolyzer®) (NMT300-PYZ 系列)

检测指标

H⁺

样品培养及处理

• 苗龄

苗龄无强制要求。该实验使用苗期样品较多，常见样品苗龄参考：

拟南芥：1~4 周

水稻：1~5 周

烟草：1~3 周

杨树：4~7 周

棉花：1~4 周

• 培养方式

水培、琼脂培养基、土培、沙培均可，推荐使用水培和琼脂培养，其次是沙培和基质较松散的土培。

实验处理

高温处理 72h。根据研究内容选择相应的处理温度及处理天数。

样品选取

1. 植株选取

选取状态良好且外观形态在组内占主流的植株。

2. 根选取

1) 主根或侧根均可，同一研究需保持一致，即都是主根或都是侧根

2) 同一组内，根长、根直径、根颜色尽量一致

3) 优先新生根或嫩根

检测流程

• 前处理

1. 将处理后的样品取出，使用滤纸条和样品固定专用树脂块将样品的一条根，按压固定在培养皿底部。体积较小样品，可整株置于培养皿中；如体积较大，剪取目标根并固定好。

根样品固定

测样咨询

2. 加入 4mL 测试液浸没根，静置 30min。

• 样品前处理视频

扫码查看视频

• 检测过程

1. 检测位点：根成熟区。距离根尖顶点 5000 μ m 的位置
2. 检测时长：5-10 分钟
3. 重复数：n \geq 8，即每组检测不少于 8 条根。如同一株样品有多条根符合检测要求，可在同一株上取不止 1 条根，一组内使用的植株数不可少于 3 株。

耗材清单

扫码查看购买耗材

扫码查看实验溶液

检测参数

1. 物镜倍数：4 倍
2. 采样规则：X-30
3. 传感器 — 样品表面距离：5 μ m

参考文献

1. 许越. 非损伤微测技术 —2022[J].NMT 通讯,2023(01):3-9.DOI:10.5281/zenodo.8227586.
2. Ma Y, et al. COLD1 confers chilling tolerance in rice. CELL. 2015.160(6):1209.
3. Wang J , et al. Transcriptional Activation and Phosphorylation of OsCNGC9 Confer Enhanced Chilling Tolerance in Rice. MOL PLANT. 2021.14(2):315.
4. Li Z, et al. Transcriptome Analysis of the Responses of Rice Leaves to Chilling and Subsequent Recovery. INT J MOL SCI. 2022.23(18):10739.